

THE WALL OF ANCIENT USTRUSHONA OASIS

Abdumatov Alisher Axmatkulovich

Guliston davlat universiteti “Tarix” kafedrası o’qituvchisi

Mamatov Sharofiddin

Guliston davlat universiteti katta o’qituvchisi

Raimjonov Ismoiljon

Guliston davlat universiteti “Tarix” kafedrası o’qituvchisi

abdumatovalisher@gmail.com

Annotation: Defense structures were one of the determining factors of the process of urbanization of the society. Therefore, solving issues related to the research of defense structures and their development dynamics is one of the urgent problems. The analysis of historical processes in Central Asia consists of the analysis of similar processes in separate historical and cultural regions with fortified settlements, urban centers and fortresses. It played an important role in the historical and cultural events of the entire Central Asia and its surrounding areas

Keywords: "Kanpirdevor", defensive fortifications, fortifications, walls, Jizzakh oasis, Xavas, Mohandaryo archaeological expedition, A.R.Muhammadjonov, H.Muhamedov, Ravot, Kurgantepa, Zomin, Oratepa, Koshkand, Nest.

СТЕНА ДРЕВНЕГО УСТРУШОНСКОГО ОАЗИСА

Аннотация: Оборонные сооружения были одним из определяющих факторов процесса урбанизации общества. Поэтому решение вопросов, связанных с исследованием оборонных сооружений и динамики их развития, является одной из актуальных проблем. Анализ исторических процессов, происходивших в Средней Азии, состоит из анализа аналогичных процессов в отдельных историко-культурных регионах с укрепленными поселениями, городскими центрами и крепостями. Он сыграл важную роль в историко-культурных событиях Средней Азии и ее окрестностей.

Ключевые слова: «Канпырдевор», оборонительные укрепления, курганы, стены, Джизакский оазис, Хавас Мохандарьинская археологическая экспедиция, А.Р.Мухаммаджонов, Х.Мухамедов, Равот, Кургантепе, Зомин, Уратепе, Кошканд, Уяс.

QADIMGI USTRUSHONA VOHASINING KANPIR DEVORI

Annotatsiya: Mudofaa inshootlari jamiyat urbanizasiyalashuvi jarayonining belgilovchi omillaridan biri bo'lgan. Shu bois mudofaa inshootlarini va ularning rivojlanish dinamikasini tadqiq etish bilan bog'liq masalalarning hal etilishi dolzarb muammolar jumlasiga kiradi. O'rta Osiyoda yuz bergan tarixiy jarayonlar tahlili istehkomli manzilgohlari, shahar markazlari va qal'alari bo'lgan alohida tarixiy-madaniy mintaqalar bo'yicha o'xshash jarayonlarning taxlilidan tarkib topadi. Butun O'rta Osiyoda va uning atrofidagi hududlardagi tarixiy hamda madaniy hodisalarda muhim o'rin tutgan.

Kalit so'zlar: "Kanpirdevor", mudofaa istehkomlari, qo'rg'onlar, devorlar, Jizzax vohasi, Xovos, Mohandaryo arxeologiya ekspeditsiyasi, A.R.Muhammadjonov, H.Muhamedov, Ravot, Qo'rg'ontepa, Zomin, O'ratepa, Qo'shkant, Uyas.

O'rta Osiyo jahon sivilizasiyasining eng qadimgi markazlaridan biri. Bu hudud xalqi tomonidan boy va o'ziga xos madaniyat yaratilgan. O'rta Osiyo xalqlari madaniyati sarchashmalarini izlab topadigan arxeologlar va tarixchilarning tadqiqotlari tufayli tarixiy-arxeologik soha tobora aniq namoyon bo'lmoqda.

1956-yil kuzida Buxoro vohasi atrofidagi Kanpirak devori xarobalarini tekshirib, Toshkentga qaytayotganimizda Jizzax hududidagi Xayrobod qishlog'ida yashovchi Sohib ota Pirnazarov Jizzax atrofida ham mahalliy aholi orasida Kanpirdevor deb ataladigan uzun ketgan ko'tarma-marza borligi haqida Mohandaryo arxeologiya guruhining boshlig'i Ya.G'.G'ulomovga hikoya qilib berdi. [1.51 b].

Professorning topshirig'iga binoan guruh xodimlaridan (1957 yil bahorida) A.R.Muhammadjonov Jizzaxdan janubga 18 kilometr masofada o'rnashgan Takali soy bo'yidagi Takalitosh degan joyda tog' qoya toshlariga o'yib ishlangan ibtidoiy suratlarni va shu kitob muallifi Kanpirdevor xarobalarini tekshirib o'rgandilar.

Tekshirishlar natijasida Jizzaxning sharq tomonida Xayrobod qishloq sovetidagi Stalin nomli kolxoz territoriyasida o'rnashgan Siypanchiqtepa [2.6 b]. nomli tepadan boshlab to Rabot qishlog'i territoriyasida o'rnashgan Qo'rg'ontepa deb atalgan tepaga qadar, qariyb 20 kilometr masofada devor xarobalari ancha yaxshi saqlangani kuzatildi. [3.2 b].

Mahalliy aholi orasida ba'zilar Qo'rg'ontepa va Rabotdan nariga devor xarobasi to O'ratepaga qadar, ayrimlar esa Bekobodgacha boradi, ba'zilar hatto Farg'onaga qadar davom etadi deb hisoblaydilar.

1959 yil bahorida muallif tarafidan mazkur kanpir devor xarobalari tekshirish davom ettirilib, devor Rabotdan narida Zomin va O'ratepa atrofidagi qadimgi obod dehqonchilik yerlarini o'z ichiga olgan holda Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahriga qarashli Qo'shkant qishlog'i orqali Uyas va boshqa bir necha qishloqqacha davom

etishi, Xovos va Yangiyer shahri devordan shimol tomonda-tashqarida qolishi aniqlandi. Devorning yo'nalishi va mahalliy aholining ma'lumotlariga ko'ra, uning Leninobod atrofi orqali o'tishi va Farg'ona vodiysining g'arb tomonidagi qadimgi obod yerlarni o'ragan kanpirdevorga borib tutashishi ko'zda tutiladi. Lekin bu masala kelgusida yana tekshirib aniqlashni talab etadi. [4.5 b].

Bu devor xarobalari ham uzun ketgan sun'iy ko'tarma holida saqlangan bo'lib, kengligi 15-20 metr, ba'zi joylarda hatto 25 metrni tashkil etadi. Uning balandligi har joyda turlicha bo'lib, 1 metrdan 3 metrgacha saqlangan Siypanchiqtepa, Qo'rg'ontepa, Qo'noqtepa, kabi devor xarobalari bo'ylab, ko'plab uchrab turadigan tepalar, aslida devor bo'ylab, u bilan bevosita bog'liq holda barpo etilgan qadimgi istehkom va rabotlarning xarobalaridan iboratligi shubxasizdir. Bundan tashqari, devor bo'ylab qurilgan ko'p sonli birjnlarning qoldiqlari ham saqlanganligi kuzatildi.

1959 yil bahorida o'tkazilgan tekshirishlar vaqtida Jizzaxdan Bog'don (Forish) ga boradigan yo'l yoqasida o'rnashgan Kiyovosh qishlog'ida Kanpirdevor xarobasi saqlanganligi ko'rildi. Devor xarobasi shimoli-sharqdan janubi-g'arbgga tomon yo'nalishda yo'lni kesib o'tib, uch kilometr chamasi narida toqqa ko'tarilib tamom bo'lishi kuzatildi. Devorning yo'nalishiga ko'ra, unga yuqorida aytilgan Oqtepa kelib ulangan Kanpirdevorning davomi deb qarash mumkin. Chunki bu ikkala devor ham xar ikki tomondan toqqa kelib taqalgan bo'lib, ularning yo'nalishi o'zaro to'g'ri keladi.

Kiyovosh qishlog'ida, yuqorida ko'rsatilgan Kanpirdevordan tashqarida, unga yaqin masofada ikkinchi bir devor xarobasi ham saqlangani kuzatildi. Bu devor ham Kanpirdevor deb atalib, birinchi devorga parallel holda o'sha yo'nalishda davom etib, toqqa taqalgan. [6.3 b].

Mahalliy aholi orasida to'plangan ma'lumotlarga ko'ra, Kiyovosh qishlog'i orqali o'tayotgan Kanpirdevor shimoli-sharq yo'nalishida yana davom etib, Jizzaxning shimol va g'arb tomonlarida o'rnashgan qishloqlarni o'z ichiga olgan holda, yoy hosil qilib, Jizzaxning sharq tomoniga o'tishi va yuqorida tilga olingan Siypanchiqtepa kelib ulanishi lozim. Ammo bu tomonlarda olib borilgan qidiruv-tekshiruv ishlari natijasida devor xarobalari hali aniq topilganicha yo'q. Shu sababli bu tumanda devorning yo'nalishi punktr bilan ko'rsatildi.

Mazkur hududda o'rnashgan qishloqlar hozirda juda obod bo'lib, devor xarobalari ekin maydonlarida yo'q bo'lib ketgan bo'lishi mumkin.

Shunday qilib, Jizzax shahri va uning atrofidagi obod dehqonchilik yerlari ham atrofda cho'l va dasht yerlarda yashagan ko'chmanchilarning hujumlariga qarshi mustahkam mudofaa devori bilan o'rab olingani ma'lum bo'ldi. [7.5 b].

Jizzax janub va sharq tomonlardan tog'lar bilan o'ralgan. Bu tog'lar Jizzax vohasi uchun tabiiy to'siq bo'lib xizmat qilgan. Shimol va g'arb tomonlarda esa bunday tabiiy to'siqlar bo'lmagan. Shu sababli, bu tomonlardan cho'l hududlarida yashovchi qadimgi

ko'chmanchi qabilalar hujum qilib turgan va bunga qarshi vohaning shu tomonlaridan devor qurib, o'rab olingan bo'lsa kerak, degan xulosaga kelish mumkin. [8.52 b].

Shu bilan birga, tekshirishlar qadimgi Sug'd vohasi kabi qadimgi Ustrushona vohasi ham Jizzax, Zomin va O'ratepa (bu joylar Ustrushona hududiga kirgan) atroflaridagi qadimiy obod yerlarni o'z ichiga olgan mustahkam devor bilan o'rab olinganligini ko'rsatmoqda. Qadimgi Ustrushona vohasi atrofidan mazkur devor xarobalarining topib tekshirilishi fanda tamoman yangilikdir. Shu hududda arxeologik tekshirishlar o'tkazayotgan mutaxassislar uchun ham bu devor ma'lum emas edi. Maxsus tekshirishlar o'tkazib, devorning konturini to'la aniqlab chiqish katta ilmiy ahamiyatga egadir.

Tekshirishlar qadimgi So'g'd va Ustrushona vohalari atrofida barpo etilgan Kanpirdevorlar yolg'iz alohida vohalarnigina emas, balki katta hududni mudofaa qilish maqsadida bino qilingan uzluksiz yagona bir mudofaa sistemasidan iborat ekanini ko'rsatmoqda. [9.52 b].

Markaziy Osiyodagi uzun devorlarni vazifasiga ko'ra uch toifaga bo'lish mumkin[10.52 b]. Birinchi toifaga Antioxa Soter devori, Balx devori va ehtimol, Devori Qiyomat ham kiradi. Ikkinchi toifaga— Darband devori qal'asi bilan va Devkesgang'ovi; uchinchi toifaga Gilyakin Chilburjdevori kiradi.

Birinchi toifa devorlar yirik mulklar chegarasini belgilash, dehqonchilik vohalarini ko'chmanchilar hujumidan mudofaa qilish vositasigina bo'lib qolmagan. Ular otliq jangchilar yo'lini to'sib, davlatlar chegarasini barcha qo'shnilardan va tashqi dushmandan ham himoyalagan.

Ikkinchi toifa devorlar, aftidan, davlatning ma'lum hududlarinigina himoya qilishga, shuningdek ular orqali o'tgan yo'lni nazorat qilishga va o'tib borayotgan savdo karvonlarini bojxona tekshiruvidan o'tkazishga mo'ljallanganga o'xshaydi.

Uchinchi toifa devorlar, ehtimol, aniq bir hudud yoki shahar atrofini himoyalashga xizmat qilgan bo'lsa kerak. Dasht orqali o'tgan uzun devorlar otliq jangchilar yo'lini to'sgani holda, qum bosib kelishiga ham to'sqinlik qilgan.

Yuqorida keltirilgan barcha misollar uzun devorlar, hech bir shubhasiz, muayyan hududni himoyalash uchun xizmat qilgan mudofaa inshooti bo'lganini ko'rsatadi. Hududlarning bunday ajratilishi va ularning markazlarida qadimgi yirik shaharlarning mavjudligi bu hududlar o'ta maxsus ahamiyatga ega bo'lganligidan dalolat beradi.

Xulosa va takliflar Mudofaa inshootlari jamiyat urbanizatsiyalashuvi jarayonining belgilovchi omillaridan biri bo'lgan. Shu bois mudofaa inshootlarini va ularning rivojlanish dinamikasini tadqiq etish bilan bog'liq masalalarning hal etilishi dolzarb muammolar jumlasiga kiradi. O'rta Osiyoda yuz bergan tarixiy jarayonlar tahlili istehkomli manzilgohlari, shahar markazlari va qal'alari bo'lgan alohida tarixiy-madaniy mintaqalar bo'yicha o'xshash jarayonlarning taxlilidan tarkib topadi. Butun

O`rta Osiyoda va uning atrofidagi hududlardagi tarixiy hamda madaniy hodisalarda muhim o`rin tutgan.

Shunday qilib, antik davrda qadimgi O`rta Osiyo mudofaa inshootlari san`ati Markaziy Osiyo mudofaa inshootlari san`ati darajasida bo`lgan. Bu yerda istehkomli inshootlar qurish maktabi mavjud bo`lgan, deb ta`kidlash mumkin.

Xulosa sifatida shuni qayd etish zarurki, qadimgi O`rta Osiyo harbiy arxitekturasi hududdagi urbanizatsiya jarayoni rivojlanishining so`nggi nuqtasi bo`lgan emas. Keyinchalik ilk o`rta asrlar va o`rta asrlar feodal mudofaa inshootlari yuzaga keldi. Shu bilan birga, ilk o`rta asrlar hamda o`rta asrlar harbiy istehkomlari yanada qadimgiroq davrlarning ko`p elementlarini o`zida saqlab kelmoqda. Ushbu vorisiylikni aniqlash tadqiqotchilarning muhim vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Мухамедов Х. Қадимий мудофаа деворлари. Ташкент, «Фан». 1973. 51-бет.
2. ТУЙЧИБОВ, Б. Б., & ХОЛИГИТОВА, Н. Х. (2013). СПЕЦИФИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ УСТРУШАНЫ. In Будущее науки-2013 (pp. 228-231).
3. Tuychiboev, B. B. (2021). THE ERA OF INITIAL IRON AGE MATERIAL CULTURE IN THE MID-SYRDARYA. *Bulletin of Gulistan State University*, 2021(2), 79-86.
4. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(5), 61-65.
5. Абдуматов, А. (2024). АКАДЕМИК АР МУҲАММАДЖОНОВНИНГ ТОПОНОМИКА ФАНИ РИВОЖИДАГИ РЎЛИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
6. Rayimjonov, I., Abdumatov, A., & Abdualimova, Z. (2024). FARG `ONA VODIYSI ARXELOGIYA YODGORLIKLARI QURILISH TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(1).
7. Bosimovich, T. B., & Jonibek, R. (2022). FROM THE HISTORY OF EARLY MEDIEVAL POTTERY CRAFT. *World Bulletin of Social Sciences*, 16, 86-87.
8. Ходжаниязов Ф. Қадимги Хоразм мудофаа иншоотлари (Мил. авв. VI асрдан мил. IV асргача). Тошкент. 2007.
9. Мухамедов Х. Из историй оборонительных стен вокруг Узбекистана. //АКД. Ташкент. 1962.
10. Мухамедов Х. Қадимий мудофаа деворлари. Ташкент, «Фан». 1973. 52-бет

11. Turebekov M. So‘g‘dning qadimiy aholi punktlari va shaharlarining mudofaa inshootlari (miloddan avvalgi VII-VI asrlar-milodiy VI asrlar). Nukus, Qoraqalpog‘iston.1990.

12. Nematov, R. A., & Almanov’s, Q. O. (2022). The role of historical sources in the study of the history of the turkish empire. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 2(10), 25-31.

13. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. *Марказий Осиё тарихи ва маданияти*, 1(1), 122-125.

14. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(6), 14-23.